

KVANTITATIV BIRLIKLAR TURLI TILLAR KESIMIDA KELISHI VA FUNKSIONAL AHAMIYATI

Jamolova Mahmuda Husenovna

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti magistranti

Boltaqulova Gulnoza Farruxovna

SamDCHTI Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogikasi

kafedra mudiri

Annotatsiya

Ushbu maqolada kvantitativ birliklar va ularning ingliz, o'zbek, ispan, fransuz tillada kelishi, o'xshash va farqli tomonlari ekvivalentlari bilan qiyoslanib tahlil qilingandir.

Kalit so'zlar: kvantitativ so'zlar, numerativlar, chisloviy determinativlar, klassifikator, quantite, cantite, la cantidad, pud, qadoq, much, many, some, entier, entiere, vide, tanto.

THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF QUANTITATIVE UNITS IN DIFFERENT LANGUAGES

Jamolova Mahmuda Husenovna

Master of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Boltakulova Gulnoza Farrukhovna

SamSIFL Head of the department of innovative educational

technologies and pedagogy

Abstract

In this article, quantitative units compared and analyzed by comparing their similarities and differences with their equivalents in English, Uzbek, Spanish, French languages.

Keywords: quantitative words, numeratives, chisloviy, determinatives, classificators, quantite, cantite, la cantidad, pud, qadoq, much, many, some, entier, entiere, vide, tanto.

Kvantitativ so'zlar - bu miqdoriy birliklarni ifodolovchi vosita bo'lib, matematik, fizik, mantiqiy, falsafiy, lingvistik jihatdan tadqiq etilishi lozim bo'lgan birlikdir. 1. O'lchash, sanash mumkin bo'lgan narsalarning oz-ko'pligi, soni, chamasi. Gapning ozi shirin.

2. Kesma uzunligi sirt yuzi, jism hajmi va massasi kabi tushunchalarning umumlashma nomi; kattalik (matematik)

3. Obyektning tashqi ko'rsatkichlari (kattaligi, soni, hajmi), hodisalarning rivojlanishini ifodalovchi tushunchalar kiradi. (falsafiy) [3, 43]

Barcha tillarda narsa va hodisalar miqdori haqidagi tushunchalar va ularni ifodolovchi birliklar mavjuddir. Bunday birliklar so'zlar, so'z birikmalar, sonlar bilan birgalikda qo'llaniladi va ma'lum va noma'lum miqdorni ifodalaydi. Xuddi shuningdek miqdoriy birliklar geografik jihatdan bir-biridan yiroq, lingvistik jihatdan bir biriga qarindosh bo'lmagan til oilalariga mansub o'zbek va ingliz tillarida ham mavjud va tarixiy evrilishlar natijasida o'zgarib boyib bormoqda. O'zbek tilida miqdor tushunchasi tilning barcha sathida namoyon bo'ladi va bir qancha olimlar uning doirasida izlanishlar olib borishgan. Xususan, A.G'ulomov, Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev, I.Rasulovlar otlarda ko'plik, fe'l so'z turkumida shaxs-son kategoriyalariga asoslanib tadqiqot olib borishgan bo'lsa, professor F.Safarov miqdoriy belgini o'zbek tilida son miqdor mikromaydoni sifatida o'rgangan. M.Mamajonova esa kvantitativ miqdor kategoriyasini fe'llarda ifodalanishiga doir ilmiy ishlar olib borgan. Ingliz tilida miqdorni ifodolovchi hisob so'zlar kvantitativlar deb yuritilada, o'zbek tilshunosligida numerativlar, chisloviy determinativlar, klassifikator ya'ni saralovchilar deb nomlanadi.[4]

Numerativlar o'zbek tilida asosan son + ot so'z turkumi doirasida qo'llanilsa, ingliz tilida son va sifat, ravish so'z turkumlari sifatida qo'llaniladi. Bunda ikki til o'rtasida leksikologik farq namoyon bo'ladi. Fors tilida miqdor bildiruvchi sonlar xuddi o'zbek tilidek numerativ deb ataluvchi yordamchi so'zlar bilan qo'llanilib, predmetning son-miqdori nechtaligini, donasini, miqdorini ifodalaydi.

Kvantitativ birliklar ikki tilda ham narsa buyumning aniq miqdorini emas, shu narsani ifodalashda taxminiy o'lchami va qaysi guruhga oidligini ko'rsatadi. O'zbek tilida hisob so'zlar predmet, narsa, buyumning sonini, hajmini, o'lchovini bildiradi. Hisob (o'lchov) so'zlar otga bog'lanib, quyidagi qolipni hosil qiladi: sanoq son+hajm, ko'lam, vazn, vaqt... ma'noli otlar+sanaladigan (o'lchanadigan) buyum nomi kabilar. Narsaning miqdorini aniqlashda quyidagi o'lchov so'zlar ishlatiladi:

1. Predmetni donalab hisoblash uchun ishlatiladigan o'lchov so'zlar: o'n dona kitob, ikki bosh qoramol, bir tup olcha, ikki nafar askar.

2. Butunning qismini hisoblash uchun ishlatiladigan o'lchov so'zlar: bir burda non, uch varaq xat, ikki og'iz so'z, ikki karch qovun, bir chimdim choy.

3. To'da ma'noli o'lchov so'zlar: bir gala qush, bir dasta gul, bir to'da bolalar. To'dani ifodalashda ko'pincha "bir" sanoq soni ishlatiladi.

4. Og'irlikni ifodalovchi so'zlar: qadoq, tup, botmon, kilogramm, sentner, tonna.

Predmetlarning joylashgan idish yoki narsalari hisobi bilan o'lchash o'zbek tilida juda ko'p uchraydigan hodisadir: bir piyola asal, ikki qop un, bir tog'ora somsa, bir lagan osh, ikki dona mashina kabi.

5. Narsaning uzunligi va masofani ifodalovchi o'lchov so'zlar: kilometr, santimetr, tanob, chaqirim, qadam, qarich.

6. Qiymatni bildiruvchi hisob so'zlar: so'm, tiyin, tanga, chaqa.

7. Vaqt o'lchovi uchun ishlatiladigan so'zlar: minut, soat, kun, oy, yil, asr, daqiqa, hafta kabi. Bunday qatorlarni yana davom ettirish mumkin. Shular ichida aniq miqdorni ifodalovchi so'zlar sifatida gramm, santimetr, tonna, kilogramm, kilometr, amper, volt o'lchov birliklari qabul qilingan. Hisob so'zlar ot bilan birga kelib, ularning

aniqlovchisi bo'lib keladi. Ba'zan ot oldidan kelib sifat bilan birga aniqlovchi vazifasini bajaradi: yigirma dona saralangan qo'y. Hisob so'zlar kelishik, son, egalik kabi kategoriya shakllari bilan o'zgarib, to'ldiruvchi, ega, hol sintaktik vazifalarida keladi. [1,172]

Miqdorni ifodolovchi kvantitativ birliklar eski Fransus tilida *quantite*, *cantite* terminlari bilan ifodalanilib, lotin tilidagi *quantitatem* terminidan o'zlashgan. Lotin tilida kvantitativ birliklar asosan katta miqdorlarni o'lchash uchun ishlatililib, "combien de...?" "qancha miqdorda" kabi so'roqqa javob bo'ladi. Fransuz tilida kvantitativ birliklar grammatik jihatdan kvantitativ so'z + *de* (artikli) + ot so'z turkumi sutrukturasi bilan keladi. Fransuz tilida kvantitativlar son so'z turkumi doirasida emas balki ravish so'z turkumi doirasida o'rganiladi. Fransuz tilidagi kvantitativ birliklar o'zbek tiliga qaraganda boshqacharoq. Shuning uchun tarjima qilish jarayonida bir qancha muammolarga duch kelinadi. Quyida fransuz tilidagi kvantitativlar bo'lib ingliz, o'zbek tillarida muqobil ekvivalentlari berilgan.[5]

English	French	O'zbek tilida
A lot of	beaucoup de	ko'p
A lot of	pas mal de	ko'p
A maximum of	un maximum de	eng yuqori
A minimum of	un minimum de	eng quyi
About	environ	taxminan
Enough	suffisant de	yetarlicha
Few	peu de	bir nechta
Less	moins de	kam
So much	tant de	ko'p (sanalmaydigan otlar oldidan)
So many	tant de	ko'p (sanaladiga otlar oldidan)
Too much	trop de	haddan tashqari ko'p

Il a beaucoup de voitures - Unda ko'p mashinasi bor.

Ils ont assez d'argent - ularda yetarlicha pul bor.

Fransuz tilida hisob so'zlar sifat so'z turkimida ham qo'llaniladi.

Fransuz tilida

Petite, petite

Demi, demie

Plein, pleine

Entier, entiere

Vide

Chaque

Double

Triple

O'zbek tilida

Kam

Yarim

Butun, to'la

Butun

Bo'sh

Har bir

Ikki ta

Uchlik, uch dona

Shunidek taxminiy miqdorni ifodolovchi kvantlar ham mavjuddir. Bu miqdor so'zlar xuddi ingliz tilidek sanalmaydigan otlar oldidan keladi. Bir bo'lak non, bir butilka sut, bit juft shim kabi.

Fransuz tilida

Une bouchee de

Une part de, une partie de

Un morceau de

Une portion de

Plusieurs

O'zbek tilida

Bir og'iz

Bir qism

Bir qism, bo'lak

Bir portsiya, bo'lak

Bir nechita

Je prends un morceau de pain - Bitta (bir bo'lak) non oldim.

O'zbek tilidan farqli ravishda fransuz tilida ma'lum idishdagi, qutidagi narsalar uchun ham hisob so'zlar mavjud. Odatda so'zlashuv uslubida bunday kvantlar qo'llanilmaydi.

Fransuz tilida

Un bol de

Un verre de

Une assiette de

Une tasse de

O'zbek tilida

Bir kosa

Bir stakan

Bir likopcha

Bir chashka

Shuningdek barcha tillarda bo'lgani kabi fransuz tilida ham matematik miqdorni ifodolovchi kvantitativlar mavjud.

Fransuz tilida

Une livre de

Un litre de

Un kilo de

O'zbek tilida

Bir funt

Bir litr

Bir kilo

J'achete un kilo de pommes - men bir kilo olma sotib oldim.

Fransuz tili grammatikasida sanoq sonlar qo'llanilsa kvantitativ so'zlar de artikilisiz keladi. Nous avons trois - Bizda uch soat bor.

Biroz suv (un peu de) deb aytish fransuz tilida ikki xil yo'l bilan yasaladi. Agar un peu de miqdor so'z bilan kelib, eau bilan bog'lansa de ishlatiladi (d'eau). biroq eau dan oldin biror bir miqdor so'z ishlatilmasa, partativ artikllar (le, le, les,, du de la des) keladi. Je veux de l'eau (biroz suv ichishni xoxlayman) bo'ladi. Je veux d'eau grammatik jihatdan xato hisoblanadi. O'zbek tilida esa bunday hodisa mavjud emas. Kvantitativ so'zlar fransuz tilida odatda ovqatlar, xaridalar qilish jarayonida, restaranda ovqatlanish paytida, retseplar tuzayotganda ishlatiladi. Misol uchun une bouteille de vin - bir shisha vino, un verre de lait - bir stakan sut. [5]

Boshqa tillar singari ispan tilida ham kvantitativ so'zlar (la cantidad) mavjuddir. Ispan, ingliz, fransuz tillarining o'zagi lotin va grek tillariga borib taqalganligi sababli ulardagi kvantitativ so'zlar va ularning ishlatilinishi o'rinlari deyarli bir xildir.

Fransuz, ingliz tillariga o'xshab ispan tilida idishlardagi narsalarni ifodalash uchun ham hisob so'zlar mavjud va ular quyida o'z ifodasini topgan.

Una bottla de - a bottle of - bir butilka

La lata - can - bir kanserva

La caja - box - bir quti

Un bolso de - a bag of - bir paket

Un plato de - a plate of - bi likopcha

Un bol de - a bowl of - bir kosa

Un trozo de - a piece of - bir bo'lak

Una taza de - a cup of - bir chashka

Una loncha de - a slice of - bir bo'lak

Una docena de - a dozen - 10 talik

Un vaso de - a glass of - bir stakan

Un tubo de - a tube of - bir quvur (probirka)

Ispan tilida ham kvantitativ so'zlar yetarlicha va ulardan eng ko'p qo'llaniladigan muy va mucho dir. Bu so'zlar aniq miqdorni ko'rsatmasa ham, sifat va ravish so'z turkumi doirasida orttirma daraja bo'lib keladi. Muy ravishi gapda sifat va boshqa ravishni to'ldirib keladigan kvantitativ so'zdir. Orttirma daraja vazifasida kelib, rod va shaxs-son, ko'plikni ifodalaydi. Mi casa es muy grande y esta muy cerca de aqui. Bu misolda muy sifat grande ni izohlab, ravish cerca ni to'ldirib kelgan. Mucho esa muy dan grammatik kategoriyasi, foydalanish o'rinlari jihatidan farq qilib, katta, ulkan miqdorni ifodalaydi. Mucho muy ga o'xshab ravish bo'lsa, ham sifat va ravishni emas, balki fe'lni to'ldirib keladi. Mucho ham rod va ko'plik shaklida kelmaydi. Yo siempre trabajo mucho. Bunda mucho ravish bo'lib, tabajo fe'lini to'ldirib kelayapti. Shunindek, mucho aniqlovchi vazifasida ham otni aniqlab keladi va rod, ko'plik shakllarini ham oladi. Tengo muchos amigos y muchas amigas. Bunda amigos va amigas ot bo'lib, muchos va muchas so'zning oxirida o'zgarish yuz bermoqda va bunda rod va ko'plikni talab qilmoqda. Boshqa tomondan mucho ispan tilida olmosh bo'lib ham keladi, otning o'rniga ham ishlatiladi, ko'plik qo'shimchasini ham oladi.

[6]

- Tienes libros para preparar el examen dele?

- En case tengo muchos.

Sifat vazifasida kelib otni aniqlashtirib keladigan ba'zi kvantitativlar ham ispan tilida ko'plik shaklini olib, rodlarga bo'linadi. Misol uchun algun, alguna, algunos, algunas ingliz tilida some, any ga teng bo'lib, biroz degan ma'noni anglatadi.

Alguna vez, voy al centro - Men ba'zan shahar tashqarisiga chiqib turaman.

Pasaron algunos coches de policia - Bir nechta politsiya mashinasi o'tdi.

Bastante, bastantes - yetarlicha, ambos, ambas - Ikkalasi degan ma'nolarni ifodalab o'zakda o'zgarishlar yuz bermoqda. Ningun, ninguna ham kvantitativ sifat bo'lib, ingliz tilidagi no (yo'q) ga teng. Biroq bu so'z hozirgi ispan tilida kam qo'llanilib o'rniga shunchaki no ni ishlatish ommalashmoqda. No tengo zapatos - menda oyoq kiyimim yo'q. Todo, toda, todos, todas - har bir degan ma'noni anglatadi va bunda ham tuslanish, turlanish hodisasi mavjud. Todo americano lo sabe - har bir amerikalik buni biladi. Unos, unas ham ba'zi bir degan ma'noni anglatadi. Unos gatos son mejores cazadores que otros - ba'zi mushuklar boshqalariga qaraganda yaxshiroq ovlaydi.[7]

Xulosa qiladigan bo'lsak, miqdor ifodolovchi so'zlar barcha tillarda mavjud bo'lib, narsa va hodisalarning miqdorini ifodalaydi. Bu kabi so'zlar atrofimizni o'rab olgan bo'lib ularni nutqda qo'llamaslikning iloji yo'q. shuningdek bu so'zlarni tillar kesimida qo'llash shuni ko'rsatdiki kvantitativ birliklar deyarli o'xshash, biroq ispan va fransus tillarida artikllar bilan kelishi yoki gapdagi vazifasiga ko'ra o'zbek va ingliz tillaridan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Egamberdiyeva N.L. O'zbek tilida miqdor konseptining ifodalanishida hisob so'zlarning ahamiyati// Research Focus, Uzbekistan 2022, volume-1, -P. 172-175.
2. Sh.Safarov. Semantika. "O'zbekiston milliy ensikopedyasi" davlat ilmiy nashriyoti. T. 2013. 283-b

3. Мамажонова М. Квантитативлик (миқдор категорияси) ва унинг феълларда ифодаланиши//Тил ва адабиёт таълими. 2009, 5-сон. Б. 43-49]

4. Xudayberganova D. Badiiy asarlarda numerativlarning qo'llanilish xususiyatlari// Konferensiya. 2022, B. 177

5. [www.learnfrenchathome.com]

6. [www.spanishviaskype.com]

7. [www.thoughtco.com]